

2. *Сиземская И.Н.* Синкретизм как системообразующая парадигма русской мысли // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 6 / Под ред. И.П. Смирнова М.: Буки Веди, 2013. С. 32—47.

3. *Смирнов И.П.* История мысли. Теоретические основания. М.: Буки Веди, 2020.

4. *Смирнов И.П.* К вопросу о существовании русской школы экономической мысли // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2021. № 3.С. 43 — 60.

References

1. *Bezobrazov V.P.* Narodnoe hozyajstvo Rossii. T. 1. SPb., 1882.

2. *Sizemskaya I.N.* Sinkretizm kak sistemoobrazuyushchaya paradigma russkoj mysli // Istoriya mysli. Russkaya myslitel'naya tradiciya. Вып. 6 / Pod red. I.P. Smirnova M.: Buki Vedi, 2013. S. 32 — 47.

3. *Smirnov I.P.* Istoriya mysli. Teoreticheskie osnovaniya. M.: Buki Vedi, 2020.

4. *Smirnov I.P.* K voprosu o sushchestvovanii russkoj shkoly ekonomicheskoy mysli // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2021. № 3.S. 43 — 60.

П.П. ЖУЛИКОВ

Горизонт события человеческого хозяйства: демография и предел технологического развития хозосферы*

Аннотация. В статье исследуется связь демографического роста и технологического развития человеческого хозяйства (ЧХ), рассматриваемого как хозяйствосфера (хозосфера) — объемная, фрактально организованная онтологическая реальность, разворачиваю-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жуликов И.П. Горизонт события человеческого хозяйства: демография и предел технологического развития хозосферы // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 35—44. DOI:

щаяся во времени и в пространстве. На современном этапе цивилизационного развития наблюдается высокая корреляция между достигнутой человечеством максимальной численностью населения и предельным уровнем технологической сложности хозосферы. Возникает вопрос о природе данной корреляции: является ли она выражением внутреннего закона движения ЧХ или лишь фазой его экстенсивного исторического развертывания.

Вмывается гипотеза о том, что демографическая масса выступает вероятностной средой возникновения редких носителей прорывного потенциала, от которых зависит скорость технологического развития. Предлагается крокхема: «масса → таланты → скорость развития → цель». Обосновывается, что развитие ЧХ носит не линейный, а вероятностно-дискретный характер.

Вводится понятие горизонта события человеческого хозяйства как предельного состояния, после которого экстенсивная зависимость между ростом человеческой массы и скоростью технологического развития перестает быть определяющей. Делается вывод о необходимости различать горизонт события как предел действия текущего механизма развития и цель как более дальнюю направленность движения ЧХ.

Ключевые слова: человеческое хозяйство, хозосфера, хозяйствосфера, демография, технологическое развитие, редкий талант, горизонт события, предел роста, онтология развития, философия хозяйства.

Abstract. The article examines the relationship between demographic growth and the technological development of the human economy (HE), understood as the хозяйствосфера (khozosphere) — a volumetric, fractally organized ontological reality unfolding in time and space. At the present stage of civilizational development, a high correlation can be observed between the maximum population size achieved by humanity and the ultimate level of technological complexity of the khozosphere. This raises the question of the nature of this correlation: is it an expression of an internal law governing the movement of the human economy, or merely a phase of its extensive historical unfolding?

The article advances the hypothesis that demographic mass functions as a probabilistic environment for the emergence of rare carriers of

breakthrough potential, upon whom the speed of technological development depends. The following conceptual scheme is proposed: «mass → talents → speed of development → goal». It is argued that the development of the human economy is not linear, but probabilistic-discrete in character.

The concept of the event horizon of the human economy is introduced as a limiting state, beyond which the extensive dependence between the growth of human mass and the speed of technological development ceases to be decisive. The article concludes that it is necessary to distinguish between the event horizon as the limit of the current mechanism of development and the goal as the more distant direction of the movement of the human economy.

Keywords: human economy, khozosphere, хозяйствосфера, demography, technological development, rare talent, event horizon, limit of growth, ontology of development, philosophy of economy.

УДК 330
ББК 65в

На современном этапе развития цивилизации наблюдается уникальная историческая ситуация: человечество достигло максимальной численности населения за всю свою историю и максимального уровня технологической сложности хозяйствосферы (хозосферы). Динамика демографического роста и скорости технологического развития на протяжении последних столетий демонстрирует высокую степень корреляции. Это обстоятельство позволяет поставить фундаментальный вопрос: является ли совпадение демографического роста и ускорения технологического развития выражением внутреннего закона движения человеческого хозяйства (ЧХ), или это лишь историческая фаза его экстенсивного развертывания?

В рамках настоящей статьи ЧХ рассматривается как организменная сущность — хозяйствосфера (хозосфера), понимаемая как фрактально организованная онтологическая реальность, разворачивающаяся во времени и в пространства. Хозосфера может быть понята как объемная, бинарно и фрактально организованная коммуникационная матрица человеческого хозяйства, имеющая форму сложной сети связей и центров силы, напоминающая по своей логике

нейронную организацию живого организма. В этой логике демография понимается не просто как статистический показатель численности населения, а как масштаб единого организма — хозосферы, состоящей из человеческой массы, в которой зарождаются центры силы — носители творческого и интеллектуального потенциала. Именно эти редкие «кристаллы» концентрации разума обеспечивают качественные скачки научного и технологического развития.

Актуальность проблемы определяется тем, что понимание ситуации, при которой человечество находится в точке исторического максимума демографической плотности и одновременно в фазе ускоренного технологического усложнения, позволяет скорректировать вектор приложения сил и, возможно, избежать глобальной планетарной катастрофы.

Предположение о том, что скорость и темпы развития ЧХ определяется масштабом человеческой массы через концентрацию редких талантов и гениев, переводит вопрос о демографии из области статистики в область онтологии, позволяя рассматривать человеческую массу как среду зарождения центров разума, ускоряющих движение хозосферы к ее пределу.

В статье выдвигается гипотеза о том, что ускорение развития хозосферы может определяться следующим рядом: масса → таланты → темпы развития → цель.

Рост человеческой массы увеличивает не саму скорость развития цивилизации, а вероятность появления редких носителей прорывного потенциала и обеспечивает их творческую коммуникацию. Технологическое развитие ЧХ осуществляется не равномерно, а ступенчато, в зависимости от концентрацией таких носителей в когнитивные волны в конкретных отрезках времени. В этом смысле демографическая масса выступает не столько источником развития, сколько вероятностной средой отбора, в которой возникают центры силы — точки ускорения. Формируется своеобразная нейронная матрица в масштабах планетарного, мирового человеческого хозяйства.

Высокая корреляция между ростом численности населения и ускорением технологического развития в текущих отрезках времени позволяет поставить вопрос о горизонте события ЧХ — предельном

состоянии хозосферы, после которого зависимость «больше человеческая масса — выше скорость развития» перестает быть определяющей.

Ключевой вопрос исследования можно сформулировать так: существует ли горизонт события развития ЧХ и каким образом он задает предел его демографического и технологического развития?

Проблема связи демографического роста и технологического развития в науке не является новой. Обычно она рассматривается либо в экономико-демографическом ключе, либо в рамках теории эндогенного роста, либо в логике системного анализа пределов цивилизационного развития. Однако целостная постановка вопроса о данной связи как об онтологическом механизме движения человеческого хозяйства в доступной литературе выражена слабо.

Наиболее близкими к исходной проблеме являются исследования, связанные с анализом зависимости между численностью населения и технологическими изменениями. В работах М. Кремера [2] рост населения трактуется как фактор ускорения технологических изменений, поскольку большее население означает большее число потенциальных изобретателей. Эта логика близка предлагаемой в настоящей работе, однако у Кремера отсутствует онтологический уровень анализа человеческого хозяйства, а также не вводится ключевое звено редкого таланта как особой формы концентрации разума.

Второй кластер исследований связан с ролью исключительного человеческого капитала в продвижении границы знания. Работа R. Agarwal и P. Gaulé [1] показывает, что движение knowledge frontier в значительной степени зависит от сравнительно малой группы высокоталантливых индивидов, вклад которых непропорционален их численности. Это важно для настоящего исследования, поскольку позволяет концептуально обосновать промежуточное звено между демографической массой и скоростью развития: не вся масса как таковая ускоряет развитие, а лишь вероятность появления в ней редких носителей прорывного потенциала.

Третий кластер литературы относится к традиции анализа пределов роста и смены режимов развития. Наиболее известной остается линия, заданная работами Медоузов и соавторов [3], где население, ресурсы, индустриализация, производство продовольствия и загрязнение рассматриваются как элементы единой глобальной системы,

способной входить в режим предельных состояний. Этот подход особенно важен для настоящей статьи, поскольку дает основание говорить о возможности особой точки, после которой прежняя логика роста перестает работать. Однако и здесь речь идет, скорее, о глобальной системе в целом, чем о внутреннем онтологическом механизме движения ЧХ.

Таким образом, в научной литературе достаточно подробно проработан вопрос о связи населения и технологического развития; существуют серьезные основания говорить о непропорционально большой роли редкого таланта; присутствует традиция анализа пределов роста и системных порогов. Однако эти три линии пока не сведены в единую концептуальную модель, в которой демографическая масса рассматривалась бы как вероятностная среда появления редких носителей прорыва, ускоряющих развитие ЧХ вплоть до достижения горизонта события.

Новизна предлагаемого подхода состоит в том, что связь демографического роста и технологического развития рассматривается не как статистическая корреляция сама по себе, а как онтологический механизм движения человеческого хозяйства, в котором человеческая масса выступает вероятностной средой возникновения редких носителей прорыва, а горизонт события — предельной точкой смены экстенсивного механизма развития.

Демографическая масса может рассматриваться как вероятностная среда. Если исходить из того, что технологический скачок обеспечивается не средним уровнем человеческой массы, а концентрацией редких носителей прорывного потенциала, тогда демография получает в ЧХ особый статус — она перестает быть просто фоном и становится условием вероятности. Чем больше человеческая масса, тем выше вероятность того, что в ней появятся индивиды, способные изменить конфигурацию развития хозосферы. Именно поэтому развитие ЧХ нельзя описывать как прямую линейную функцию демографического роста. Масса не производит технологический прорыв автоматически. Она создает вероятность волны их возникновения. Далее эта вероятность реализуется через редких носителей таланта, которые на основе существующей энергетической, организа-

ционной и институциональной базы обеспечивают скачок. Таким образом, развитие ЧХ имеет не плавный, а ступенчатый характер, вероятно коррелирующий со сменой поколений.

В таком случае логика развития ЧХ может быть представлена следующей фазовой моделью: демографическая масса → вероятность появления редких носителей → концентрация талантов → технологический скачок → ускорение развития → новая конфигурация хозосферы.

Такое понимание исключает иллюзию, будто рост населения сам по себе гарантирует ускорение развития. Он гарантирует лишь рост вероятности. Но в больших масштабах истории именно это вероятностное увеличение и становится фундаментальным фактором.

Сокращение населения в текущих отрезках времени, напротив, может привести к снижению вероятности появления и сохранения редких носителей прорывного знания — тех самых «кристаллов» разума, которые обеспечивают качественные скачки в развитии. В этом случае возникает риск не только демографического спада, но и глубокого цивилизационного кризиса, сопровождающегося замедлением технологического развития и общим упадком.

Следовательно, динамика демографии в рамках данной модели может рассматриваться не только как количественный процесс, но и как процесс изменения вероятностной структуры появления редких интеллектуальных узлов. Масса здесь важна не сама по себе, а как среда, в которой возникает возможность прорыва.

Если рассматривать горизонт события ЧХ как предельную конфигурацию посылы, что демографическая масса в определенной фазе действительно ускоряет развитие хозосферы, то возникает следующий вопрос: бесконечна ли эта логика и существует ли предел, после которого рост населения перестает быть главным источником ускорения?

Здесь уместно ввести понятие горизонта события человеческого хозяйства, прямых аналогов которому в доступной литературе не обнаружено. Под ним понимается такое предельное состояние развития хозосферы, при котором прежняя экстенсивная зависимость между ростом человеческой массы и скоростью технологического развития изменяет свой характер. До этого предельного состояния масса выступает важнейшей вероятностной базой появления

волны редких узлов разума. После него механизм развития начинает определяться уже не столько количественными параметрами человеческой массы, сколько формами концентрации знания, плотностью организации разума и новой конфигурацией самой хозосферы.

Следовательно, горизонт события ЧХ — это не просто предел роста. Это предел определенного механизма развития. Пока действует экстенсивная фаза, масса остается значимым фактором ускорения. Но по мере приближения к предельной конфигурации, сама структура хозосферы усложняется настолько, что начинает менять внутреннюю логику движения. В этой перспективе демографический рост может быть рассмотрен как историческая фаза накопления вероятности редких носителей прорыва. По мере достижения горизонта события данная логика может уступить место иной форме развития, где ключевую роль начинает играть уже не рост человеческой массы, а повышение плотности и организованности разума внутри хозосферы.

Именно поэтому горизонт события следует понимать как предельную конфигурацию не просто количественного роста, а всей экстенсивной модели движения ЧХ. Он фиксирует ту точку, после которой старый механизм ускорения перестает быть достаточным.

Вопрос о цели и пределе развития наиболее трудный в этой конструкции. Если формула статьи задается как «масса — таланты — скорость развития — цель», то цель не может пониматься только как количественный рост, который замыкается в бесконечной экстенсивной экспансии. Однако наблюдение за современным состоянием цивилизации показывает, что мы приближаемся к особой фазе, где количественный рост начинает сталкиваться с системными ограничениями.

Отсюда возникает гипотеза: целью движения человеческого хозяйства может быть не максимизация человеческой массы как таковой, а достижение определенной предельной конфигурации хозосферы, в которой разум достигает более высокой плотности организации. Тогда демографическая масса выступает средством движения к этой конфигурации. Она необходима на фазе накопления вероятности, но не обязательно остается определяющей после прохождения горизонта события. Это позволяет вопрос о горизонте события рас-

смаатривать не только с демографией и технологиями, но и с переосмыслением самой направленности развития человеческого хозяйства. Если до определенного момента хозосфера развивается через увеличение массы, то далее она может перейти к фазе, в которой главным фактором окажется уже не количество, а концентрация, организованность и плотность разума.

Однако здесь человеческое хозяйство должно сохранять свое бинарное, дипольное устройство. Для достижение более высокой формы организации такая форма не может быть достигнута за счет абсолютного доминирования лишь одного из полюсов или многополярными моделями. Чрезмерное преобладание экономического начала разрушает человеческую среду и подрывает саму возможность воспроизводства редких носителей разума. Абсолютизация социального полюса, напротив, может привести к утрате импульса развития, ослаблению напряжения и замедлению движения хозосферы. А многополярные модели ведут к центробежному разрушению человеческой цивилизации.

Следовательно, цель движения человеческого хозяйства может быть понята как достижение такой предельной конфигурации, в которой экономический и социальный полюсы сохраняют динамическое и комплементарное равновесие. В этом случае горизонт события оказывается не только пределом прежнего механизма развития, но и точкой перехода к новой фазе, где главным условием дальнейшего движения становится уже не рост человеческой массы сам по себе, а способность хозосферы удерживать внутренний диполь.

При этом необходимо различать цель и горизонт события. Горизонт события есть предел действия текущего экстенсивного механизма развития. Цель же — более дальняя и предельная направленность движения человеческого хозяйства. Поэтому горизонт события нетождествен цели: он лишь фиксирует ту пороговую точку, после которой движение к цели должно осуществляться уже в иной логике.

Таким образом, проблема связи демографического роста и технологического ускорения развития ЧХ выходит за пределы статистического анализа и приобретает онтологическое измерение. Корреляция численности населения с технологической сложностью представляется не как случайное совпадение, а как выражение определенной фазы развития человеческого хозяйства.

В рамках предложенного подхода демографическая масса рассматривается как вероятностная среда появления редких носителей прорыва. Развитие хозосферы описывается не линейно, а ступенчато — волнами в соответствии со сменой поколений.

Горизонт события человеческого хозяйства фиксируется как предельная конфигурация текущей фазы развития, после которой прежняя экстенсивная логика перестает быть определяющей. Тем самым статья ставит вопрос не только о корреляции между демографией и технологиями, но и о границе действия самой экстенсивной модели развития цивилизации. Одновременно становится очевидно, что дальнейшее движение хозосферы не может быть объяснено только увеличением человеческой массы или только ростом плотности знания. После достижения горизонта события определяющим условием становится способность человеческого хозяйства удерживать комплементарность своего бинарного устройства — динамического равновесия между экономическим и социальным полюсами — укладами. Если это равновесие будет нарушено, то демографический спад, разрушение социальной среды или утрата импульса развития способны привести к ослаблению самого механизма воспроизводства редких носителей прорыва. В этом случае человечество может столкнуться не просто с замедлением технологического развития, а с риском общего цивилизационного краха.

Осмысление горизонта события человеческого хозяйства позволяет по-новому поставить вопрос о пределе экстенсивной фазы развития, о дальнейшем векторе движения хозосферы и, в конечном счете, о предельной цели ее исторического развертывания.

Литература

1. *Agarwal R., Gaulé P.* Invisible Geniuses: Could the Knowledge Frontier Advance Faster? // *American Economic Review: Insights*. 2020. Vol. 2. No. 4. P. 409—424.

2. *Kremer M.* Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990 // *The Quarterly Journal of Economics*. 1993. Vol. 108. No. 3. P. 681—716.

3. *Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W.* *The Limits to Growth*. N. Y.: Universe Books, 1972.